

YERNI TEKISLASHDA TRAKTOR G'ILDIRAKLARI TOMONIDAN HOSIL BO'LGAN IZLARNI YUMSHATUVCHILAR BILAN JIHOZLANGAN TEKISLAGICH

o'qituvchi A.O.Naurizbayev¹, stajyor o'qituvchi A.A.Saparova²,
talaba A.J.Turabayev¹

¹Toshkent davlat texnika universiteti

²Qoraqalpoq davlat universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11235022

Annotatsiya. Maqolada yerlarni tekislashda traktor g'ildiraklaridan hosil bo'lgan izlarni yumshatadigan va tekislaydigan iz yumshatkichlar bilan jihozlangan tekislagich ishlab chiqilganligi, undan foydalanilganda butun dala bo'ylab urug'larni ekish, ko'chatlar olish, o'simliklarning rivojlanishi va yuqori hosil olish uchun bir xil sharoitlarni yaratilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: tekislagich, osma, iz yumshatkich, parallelogramm mexanizm, yassi kesuvchi panja, yumshatish, tekislash.

Kirish. Respublikamiz tuproq-iqlim sharoitida yerlarni ekishga tayyorlashda MV-6,0, MV-6,5 va xo'jaliklarda mavjud bo'lgan boshqa mola-tekislagichlar vositasida molalash agrotexnika tadbiri o'tkaziladi [1, 2]. Bu tadbirning asosiy vazifasi urug'larni sifatli ekilishi, unib chiqishi va o'sishi uchun maqbul sharoit yaratish maqsadida dala yuzasini tekislash, talab darajasida zichlash va unda mayin tuproq qatlamini hosil qilishdan iborat. Buning natijasida urug'larni bir xil chuqurlikka ekilishi va qiyg'os unib chiqishi ta'minlanishidan tashqari, ekish, ekinlar qator oralariga ishlov berish hamda hosilni yig'ishtirib olishda qo'llaniladigan agregatlarning ishlash sharoitlari yaxshilanadi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan mola-tekislagichlar respublikamizda hozirgi paytda yerlarga asosiy va ekish oldidan ishlov berishda keng qo'llanilayotgan g'ildirakli haydov traktorlari («Magnum» 8940, MX-255, «PUMA», AXION 850, ARES 697 ATZ, ARION 640 CIS, NEW HOLLAND T7060) bilan ishlatilganda dala yuzasida, ularning g'ildiraklaridan tuprog'i zichlashgan izlar hosil bo'ladi va bu izlar urug'larning ekilish sifati, unib chiqishi hamda o'simliklarning rivojlanishi va ekinlar hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [3].

Natijalar. Ta'kidlanganlardan kelib chiqqan holda biz tomonimizdan iz yumshatkichlar bilan jihozlangan osma mola-tekislagich ishlab chiqildi. U markaziy va o'ng hamda chap yon seksiyalardan tashkil topgan. Yon seksiyalar markaziy seksiya bilan bo'ylama sharnirlar orqali bog'langan va gidrosilindrlar vositasida ish holatidan transport holatiga va transport holatidan ish holatiga o'tkaziladi.

Ishlab chiqilgan tekislagichning har bir seksiyasi ikkita ko'ndalang va ularni bir-biri bilan bog'lovchi bo'ylama bruslardan tashkil topgan bo'lib, harakat yo'nalishi bo'yicha birinchi bo'lib joylashgan ko'ndalang brus tekislagich, ikkinchi brus esa

zichlagich bilan jihozlangan. Tekislagichning harakati davomida tekislagich yo'lida uchraydigan do'ngliklarni kesib, pastliklarga surish hisobiga ishlov berilayotgan maydonning yuzasini tekislaydi, zichlagich esa tekislagich tomonidan tekislangan yuzani talab darajasida zichlaydi.

Markaziy seksiya qo'shimcha ravishda osish qurilmasi va traktor g'ildiraklaridan hosil bo'ladigan izlarni yumshatadigan ish organlari, ya'ni iz yumshatkichlar bilan jihozlangan (rasmga qaralsin).

1, 2 - кўндаланг бруслар; 3, 4 - бўйлама бруслар; 5 - текислагич; 6 - zichlagich; 7 - осиш қурилмаси; 8 - параллелограмм механизми; 9 - ясси кесувчи панжа; 10 - текислагич; 11 - штанга.

Ишлаб чиқилган из юмшаткичлар билан жиҳозланган текислагич

Muhokamalar. Iz yumshatkichlar o'rta seksiyaning oldingi ko'ndalang brusiga o'rnatilgan parallelogramm mexanizmlar va ularning shtangalariga mahkamlangan yassi kesuvchi panjalar va tekislagichlardan iborat etib ishlangan. Tekislagichning ish jarayonida yassi keskichlar traktor g'ildiraklari hosil qilgan izlarni belgilangan chuqurlikka yumshatadi, tekislagichlar esa ushbu yumshatilgan zonalarning yuza qismini tekislaydi. Natijada butun paykal bo'ylab urug'larni sifatli ekilishi va ularni qiyg'os undirib olinishi, o'simliklar bir tekis rivojlanishi va pishib yetilishi hamda ulardan yuqori hosil olinishi uchun qulay va bir xil sharoitlar yaratiladi.

Iz yumshatkichlarda parallelogramm mexanizmlarni qo'llanilishi yassi keskichlarni belgilangan chuqurlikka botib ishlashini ta'minlaydi hamda tekislagich transport holatidan ish holatiga o'tkazilganda yoki traktordan uzilganda uning barcha og'irlik kuchi yassi kesuvchi panjalarga kelib tushishidan saqlaydi. Chunki aks holda, ya'ni mola-tekislagichning barcha og'irlik kuchi yassi kesuvchi panjalarga tushganda ularning deformatsiyalanish va sinish hollari kuzatiladi. Bundan tashqari tekislagich traktordan uzilganda turg'un holatni egallamaydi.

Xulosa. Iz yumshatkichlar bilan jihozlangan tekislagich qo'llanilganda traktor g'ildiraklari tomonidan hosil qilinadigan izlar yumshatilishi natijasida butun paykal bo'ylab urug'larni sifatli ekilishi va qiyg'os undirib olinishi, o'simliklarni bir tekis rivojlanishi va pishib yetilishi hamda ulardan yuqori hosil olinishi uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qishloq xo'jalik ekinlarini parvarishlash va mahsulot yetishtirish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar. 2016-2020 yillar uchun (I qism). - Toshkent, 2016. - 138 b.
2. Систем машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 2011-2016 г. Часть I. Растениеводство. - Ташкент, 2013. - 199 с.
3. Тухтакузиев А., Науризбаев А. О. СЛЕДОРЫХЛИТЕЛЬ ДЛЯ МАЛА-ВЫРАВНИВАТЕЛЯ // Ответственный редактор. – 2022. – С. 31.